

Г. О. Дорошенко

**ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
«ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА»**

Іванова О. А., Решетняк О. І. Економіка сучасного підприємства. – Харків : Вид-во НУА, 2024. – 355 с. (Гриф НУА)

Розвиток підприємств реального сектору економіки залишається життєве необхідною передумовою забезпечення потреб населення та промисловості у продукції матеріального призначення незважаючи на складну ситуацію, яка відбувається у зв'язку з вторгненням РФ. Теоретичні засади розвитку підприємства, механізми його створення, функціонування та ліквідації, методи управління підприємством, планування його діяльності, формування та ефективного використання усіх видів ресурсів, техніко-технологічної бази підприємства та оцінка ефективності його функціонування є важливими питаннями у галузі економіки та за напрямками підготовки фахівців. Тому в процесі підготовки економістів однією із основних, базових, фундаментальних є дисципліна «Економіка сучасного підприємства», яка формує рівень компетентностей, необхідних сучасному випускнику та безпосередньо фахівцю в сфері економіки. Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, пошук та впровадження підприємствами нетрадиційних шляхів забезпечення конкурентоспроможності, зміна потреб споживачів до якості продукції та послуг та ін. вимагає внесення доповнень в існуючі програми підготовки економістів, потребують відповідного коригування змісту та методичного забезпечення посібників, підручників та іншої навчально-методичної літератури.

Виходячи з цього, навчальний посібник авторів: канд. екон. наук, доц. О. А. Іванової та д-ра екон. наук, доц. О. І. Решетняк, підготовлений у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія», актуальний, своєчасний. Метою побудови такого навчального посібника, який характеризується структурою, яка відображає не тільки теоретичні та методологічні засади, а й прикладні

аспекти сучасного підприємства, є «викладення основ механізму функціонування підприємства в сучасних вітчизняних» умовах, має високу актуальність. Основними завданнями підручника окреслюється здобуття ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки; набуття вмінь, спрямованих на отримання заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом ефективного використання трудових, матеріальних, нематеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства, застосування практичних навичок у прийнятті науково обґрунтованих управлінських рішень в умовах ринкової економіки. Дане видання є результатом багатоплідної творчої праці авторів. За структурою та змістом навчальний посібник відповідає вимогам сучасних навчальних планів та освітніх програм.

Навчальний посібник «Економіка сучасного підприємства» є етапом «еволюції» попередніх видань навчального посібника «Економіка підприємства», який витримав кілька перевидань, допрацьований та доповнений розділами, які є гостроактуальними та важливими в сучасних умовах господарювання. Навчальний посібник включає дві частини: перша – методологічні засади створення та функціонування підприємства, які розкриті у 12 розділах, а також другу частину – практичні методи оцінки потреби в ресурсах і ефективності діяльності підприємства на підставі розрахунково-аналітичних задач та завдань, в тому числі багатоваріантних, які побудовані на сучасній інформації. Загалом коло питань за кожною темою більш широке і змістовне. Уваги також заслуговують представлені тестові завдання по кожній темі, також кожна тема містить перелік питань для теоретичної підготовки та словник основних термінів.

Значну увагу у навчальному посібнику приділено економічним основам створення та функціонування підприємства, зокрема питанням функціонування підприємства в умовах підприємництва, методиці розрахунку виробничої програми та виробничої потужності, основним виробничим та оборотним коштам підприємства, питанням кадрів, продуктивності, собівартості продукції, особливостям системі планування на підприємстві, матеріально-технічному забезпеченню виробництва, прибутку та рентабельності, питанням ціноутворення в умовах ринку, напрямкам інвестиційно-інноваційної діяльності та

оцінці економічної ефективності капіталовкладень Друга частина посібнику присвячена практичним методам оцінки потреби в ресурсах і ефективності діяльності підприємства.

Запропонований посібник можливо використовувати як в аудиторній роботі так і дистанційному форматі, а також самостійній роботі студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей.

У цілому рецензований навчальний посібник «Економіка сучасного підприємства» відповідає вимогам, структурі та змісту програм курсу «Економіка підприємства» ЗВО. Системне викладення матеріалу за розділами та темами, які розкривають різні сторони діяльності підприємств, свідчить про доцільність використання у навчальному процесі навчального посібника, його призначення освітнянської діяльності: підготовку національних економічних кадрів, готових приймати виклики сьогодення, вміти впливати на економічні процеси на основі знання і розуміння економічних законів, правильно оцінювати тенденції розвитку вітчизняної та світової економіки». Накопичений потенціал авторів, дозволяє стверджувати, що видання доцільно для впровадження в українських вишах та надання Грифу навчальному посібнику.

Поданий навчальний посібник розраховано на студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 051 «Економіка», практичних працівників та осіб, що самостійно вивчають дисципліну.

В сучасних умовах після закінчення війни Україні потрібна сильна економіка. Вона створюється розумом і руками талановитих та професійно підготовлених фахівців. У цьому питанні ключова роль належить системі освіти в нашій державі. З урахуванням цього рецензований навчальний посібник д-ра екон. наук Решетняк О. І. та канд. екон. наук Іванової О. А. є актуальним та дозволяє створити певний внесок у вирішення проблеми побудови сильної економіки в Україні.